

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД — СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

БАРОТОВА РОБИЯ ХАЙДАРОВНА

преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков БГУ им Носира Хусрава, Таджикистан, г. Бохтар

***Аннотация.** Развитие образовательной системы осуществляется в образовательном процессе — процессе обучения и воспитания человека. Основной задачей образовательного процесса является развитие и саморазвитие человека как личности. Включенность образовательного процесса в повседневность жизни определяет разнообразие методик, моделей обучения и воспитания, соотношенность со всеми сферами общественной жизни, с уровнем экономического благополучия, идеологических установок общества.*

***Ключевые слова:** образовательной, процессе, личность, повседневность, воспитания, сферами, экономического благополучия, общества.*

Образование как система рассматривается с позиции социального масштаба (образование в определенной стране, обществе и т.д.); ступени или профиля образования. Образование как система может быть светским или клерикальным, государственным или частным, муниципальным или федеральным. Образование как система характеризуется ступенчатостью, в основе которой лежит возрастной критерий и может характеризоваться преимуществом уровней, управляемостью, эффективностью, направленностью. Все эти показатели, будучи социально-экономическими, позволяют выявить и психолого-педагогические аспекты. Они заключаются в ответах на вопросы: как ребенок и его родители, представляют всю иерархию ступеней обучения, как смогут сделать правильный выбор образовательного учреждения; как предыдущий уровень обучения в одной структуре может обеспечить комфорт и продолжение образования в другой; [1, с. 365]

Развитие образовательной системы осуществляется в образовательном процессе — процессе обучения и воспитания человека. Основной задачей образовательного процесса является развитие и саморазвитие человека как личности. Включенность образовательного процесса в повседневность жизни определяет разнообразие методик, моделей обучения и воспитания, соотношенность со всеми сферами общественной жизни, с уровнем экономического благополучия, идеологических установок общества.

При таком рассмотрении образовательный процесс созвучен процессу обучения и воспитания, но с той лишь разницей, что обучение и воспитание отражают внешнюю сторону образовательной системы, которая реализуется посредством деятельности обучающего, а образовательный процесс раскрывает внутренний потенциал личности обучающегося. Реализация внутреннего потенциала личности в образовательном процессе позволяет достичь определенных результатов. Важнейшими условиями становления общеобразовательных учреждений стало их обеспечение квалифицированными кадрами, поскольку учитель, более чем кто-либо другой, считается как последовательный и активный носитель национального и этнокультурного компонента в образовании.

Современное общество осознало основную роль иностранного языка в вопросе формирования человеческого капитала, сохранения и укрепления конкурентоспособности на рынке труда. Следовательно, в XXI веке сложно получить хорошую профессиональную карьеру не имея знания по иностранному языку, освоение новой технологии, адаптации к новым условиям труда, решение новых профессиональных задач.

Сегодня процесс реформирования вузов направлен на демократизацию образования, особое внимание уделяется профессионально-культурологическому общению учеников, что является основой профессиональной компетенции будущего специалиста [7, с.47]. Навыки такого общения позволяет будущему специалисту грамотно выстраивать производственные

отношения с учетом условий применения современных коммуникативных навыков. Поэтому существенным представляется профессионально-культурологическое общение учеников. Оно является базой для культурного самосовершенствования личности и последующей деятельности. В целях осуществления таких задач необходимо поиск, разработка и внедрение новейших педагогических технологий с учетом изменений социально – культурной ситуации в стране. Данные меры позволяют эффективно повысить процесс обучения.

Личностно-деятельностный метод отражает требования личностно-ориентированной парадигмы образования и определяет стратегию (направление) обучения и воспитания: развитие личности в процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке. Личностно-ориентированная парадигма провозглашает приоритет общечеловеческих ценностей и связывает цели образования с созиданием духовно-нравственной личности, готовой и способной интегрироваться в современное общество и совершенствовать его.[14,с.285] Личностно-деятельностный метод базируется на принципах личностно-ориентированной парадигмы образования, (пришедшей на смену знание центрированной), которые определили прогрессивно-идеологический характер его развития: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; свобода и плюрализм в образовании; обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.

Воплощение этих принципов в практику обучения иностранным языкам возможно при условии понимания учителем коренного отличия знание центрированного обучения от личностно ориентированного. При знание центрированном подходе учитель выступает как старший по отношению к младшему (ученику), диктует ему свои установки и позиции через передачу/усвоение знаний, отработку навыков и умений. Вся деятельность учителя нацелена на выполнение программы путем организации учебно-воспитательного процесса. При личностно ориентированном обучении на смену учебно-воспитательному процессу приходит образовательный, при котором на первом месте — личность ученика, а учитель, выступая равноправным партнером по общению и совместной деятельности, оказывает ему поддержку и стимулирует процесс познания. Деятельность учителя нацелена на развитие личности учащихся путем реализации концептуального содержания. Программное содержание становится средством развития личности. Как реализовать образовательный процесс на практике и что означает «образование»?

«Образование» означает: 1) образовательную систему; 2) образовательный процесс; 3) результат этого процесса, понимаемый как образованность.[13,с.306]

Образование как система рассматривается с позиции социального масштаба (образование в определенной стране, обществе и т.д.); ступени или профиля образования. Образование как система может быть светским или клерикальным, государственным или частным, муниципальным или федеральным. Образование как система характеризуется ступенчатостью, в основе которой лежит возрастной критерий и может характеризоваться преемственностью уровней, управляемостью, эффективностью, направленностью. Все эти показатели, будучи социально-экономическими, позволяют выявить и психолого-педагогические аспекты. Они заключаются в ответах на вопросы: как ребенок и его родители, представляют всю иерархию ступеней обучения, как смогут сделать правильный выбор образовательного учреждения; как предыдущий уровень обучения в одной структуре может обеспечить комфорт и продолжение образования в другой;

Развитие образовательной системы осуществляется в образовательном процессе — процессе обучения и воспитания человека. Основной задачей образовательного процесса является развитие и саморазвитие человека как личности. Включенность образовательного процесса в повседневность жизни определяет разнообразие методик, моделей обучения и воспитания, соотносённость со всеми сферами общественной жизни, с уровнем экономического благополучия, идеологических установок общества.

При таком рассмотрении образовательный процесс созвучен процессу обучения и воспитания, но с той лишь разницей, что обучение и воспитание отражают внешнюю сторону образовательной системы, которая реализуется посредством деятельности обучающего, а образовательный процесс раскрывает внутренний потенциал личности обучающегося. Реализация внутреннего потенциала личности в образовательном процессе позволяет достичь определенных результатов. Образование как результат может рассматриваться в двух планах: в плане образа того результата, который должен быть получен конкретной образовательной системой, фиксированный в форме стандарта, т.е. планируемый результат как «идеальная модель». Современные образовательные стандарты включают требования к определенным знаниям и умениям, компетенциям, качествам человека, завершающего определенный курс обучения.

Второй план результата образования — это реально существующий человек, обучавшийся по определенной системе, с его опытом, умениями, интеллектуальными способностями и личностными качествами. Совокупность знаний и опыта, отношение к окружающим, к себе определяют результат образования как образованность. В целом, качество образования определяется по образу человека, порожденного определенной парадигмой образовательной системой. На какой образ человека следует ориентироваться учителю при реализации личностно-деятельностного метода обучения?

Личностно-деятельностный метод обучения нацелен на созидание образа человека-деятеля, готового к свободному выбору и творчеству, принятию ответственных решений, способного обеспечить устойчивое развитие общества. Для того, чтобы лучше представить себе образ «человека-деятеля», сравним его с другими образами человека, которые порождаются различными образовательными системами.[8,с,160]

Доминирующая на практике, знаниецентрированная парадигма ориентирована на формирование «человека знающего» и/или «запрограммированного». Образ «человека знающего» представлен как совокупность знаний, умений и навыков (ЗУНов), как «устройство» по переработке информации. Весь процесс обучения направлен на приобретение знаний, отработку навыков и умений. Качество образования определяется по количеству усвоенного программного материала. В образе «человека запрограммированного» ученик представлен как совокупность реакций на внешние раздражители для реализации внутренней программы или как совокупность социальных ролей (внешняя программа). В первом случае, ученик, отвечая на многочисленные вопросы (реагируя на внешние раздражители), многократно повторяет одни и те же слова и конструкции, стремится их выучить и запомнить. Весь процесс обучения строится как процесс подражания, зубрежки и заучивания. Во втором случае в процессе обучения доминируют ситуации (коммуникативные или проблемные) и предъявляются требования говорить и действовать в этих ситуациях по заданным образцам и эталонам.[10,с.42]

Формирование «человека знающего» и «запрограммированного» происходит в процессе воспроизводства знаний при усвоении программного содержания. Система учебных и воспитательных воздействий, ориентированная на репродукцию и стабилизацию, реализуется как «подгонка» ученика к заранее заданным меркам и стандартам. При таком обучении у учащихся резко снижается учебно-познавательная мотивация и не формируется стремление к саморазвитию. Обучение может проходить в рамках личностно-центрированной парадигмы образования, которая ориентирована на формирование образа «человека нуждающегося», где ученик представлен как совокупность потребностей, желаний и

интересов, и весь процесс обучения направлен на их удовлетворение. При таком подходе учитель выполняет все пожелания ученика, формируя «человека- потребителя», способного принимать ответное, а не ответственное решение, лишенного мотивации к совершенствованию. Учебные пособия изобилуют «ключами», ответами и готовыми рецептами для решения коммуникативных задач.

На первых этапах учащимся нравится процесс обучения, и учитель с удовольствием подбирает для них материал, стремясь удовлетворить их интересы и потребности. Но как только наступает момент, где учащимся нужно приложить собственные усилия, сосредоточиться и принять самостоятельное решение, возникает проблема: они не готовы к преодолению трудностей и не хотят понимать такие слова как «так надо», ведь они обучались все время только в алгоритме «хочу». Это происходит потому, что в процессе обучения наступает момент «пресыщения» духовных потребностей. Это явление можно сравнить с удовлетворением потребности в пище. Например, однажды вы попробовали мороженое с шоколадным наполнителем, и оно вам очень понравилось. Каждый день вы его покупаете и едите с большим удовольствием. Вам кажется, что ничего вкуснее этого мороженого нет на свете. Сколько времени это будет продолжаться? — Однажды вы почувствуете, что стали к нему равнодушны, и оно не вызывает никаких ощущений. Произошло пресыщение. То же самое происходит в обучении. При таком подходе постепенно снижается познавательная мотивация и не формируется стремление к достижению коллективного успеха. Знание-центрированная и лично-центрированная парадигмы породили консервативно-репродуктивную систему образования, при которой формируется человек, адаптированный к жизни в конкретных общественных условиях при отсутствии мотивации к саморазвитию и стремления к самореализации и совершенствованию. «Выпускники» репродуктивной образовательной системы обеспечивают дальнейшее существование общества на тех же основаниях, лишая его восходящей динамики. Репродуктивное образование, с одной стороны, выступает как фактор, препятствующий прогрессивному развитию общества, а с другой, как фактор стабильности неопределенного, неустойчивого, маргинального общества. Репродуктивное образование поддерживает статическое состояние общества и в конечном итоге ведет к негативной деформации. Личностно-деятельностный метод отражает требования лично-ориентированной парадигмы, которая должна обеспечить продуктивное развитие системы образования и общества. Это значит, что каждый участник образовательного процесса создает свой продукт, проектирует что-то новое.[4,с.384]

Личностно-деятельностный метод обучения задает ориентиры на реализацию главной цели лично-ориентированной парадигмы образования — созидание образа человека-деятели, нацеленного на продуктивное развитие общества, готового и способного интегрироваться в европейское и мировое пространство (экономическое, политическое, технологическое, поликультурное, образовательное и т.д.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авганов С.С. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ (на материале английского языка). Дис. ... д-ра пед.наук. –Душанбе, 2010. – 356 с.
2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. -М.: Изд-во, 1990. -240 с.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания иностранных языков). – СПб, 1999.-472 с.
4. Алиев Р. Билингвальное образование. Теория и практика / Р. Алиев, Н. Каже. – Рига : “RETORIKAA”, 2005. – 384 с.
5. Бережнова Д.Б. Фоновое знание в контексте образовательной среды // Личность и ее бытие: Социально-психологические аспекты бытия личности в местном сообществе. – Краснодар, 2002. – с. 15-18.
6. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.,1995.
7. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Метод.пособие [Текст] / А. А. Вербицкий. М: Высшая школа, 1991. -47 с.
8. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия Текст. / Е.М. Верещагин. М.: Наука, 1969. 160 с.
9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. -М.: АРКТИ, 2003. -192 с.
10. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - М., 2004. - 42 с.
11. Иванова Е.Г. Методика обучения в сотрудничестве на начальном этапе средней общеобразовательной школы (на материале английского языка). Дисс. ... канд. пед. наук. - М., 2003. – 212 с.
12. Карран Т. Общеввропейские шкалы оценок: опыт национальных систем и ECTS/ Высшее образование в Европе, т.30, №1, 2005.
13. Сайфуллаев Х.Г. Педагогические условия формирования лингвосоциокультурной компетенции студентов в полиэтнических группах педагогических вузов Республики Таджикистан (на материале немецкого языка). Дис. ... д-ра пед.наук. –Душанбе, 2014. – 306 с.
14. Сайфуллоева З.Х. Теория и практика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении двум иностранным языкам). Дис. ... д-ра пед.наук. – Душанбе, 2018. -285 с.